

CONVERSANDO COM ELIANE AZEVÊDO

*Nadir Ferrari**

Na manhã de um verão excepcionalmente quente, o de 2003, com o azul da Baía de Todos os Santos como cenário, no café do Hotel Sol Victoria Marina, na cidade do Salvador, Bahia, Eliane Elisa de Souza Azevêdo concedeu esta entrevista.

A história dessa entrevista começa em uma das reuniões anuais da Sociedade Brasileira de Genética (Águas de Lindóia, SP), quando esta entrevistadora despertou para o fato de que a história da genética humana no Brasil contada até então, inclusive por ela, não incluía o grupo da Bahia como pioneiro, ao lado dos de Newton Freire-Maia, no Paraná; Oswaldo Frota-Pessoa, em São Paulo, e Francisco Mauro Salzano, no Rio Grande do Sul. As conversas com Eliane, em Águas de Lindóia, motivaram-na a ir até Salvador e descobrir estudos sobre hereditariedade, publicados já no final do século XIX, e artigos envolvendo genética clássica nas décadas de 1920 e de 1940, leitura excitante para uma pesquisadora interessada na história da genética brasileira.

O que os leitores de Episteme vão ler a seguir é, assim, resultado de um diálogo que se iniciou com um bate-papo informal, evoluiu para uma entrevista gravada em áudio e continuou por via eletrônica. Eliane, modestamente, não se considera pioneira como geneticista baiana e lembra que antes dela houve Jessé Accioly e Cora de Moura Pedreira. Entretanto, ela foi a primeira a dedicar-se inteiramente ao ensino e à pesquisa em genética na Bahia e a conseguir renome nacional e internacional. Eliane atua hoje na Universidade Federal da Bahia (UFBA), no ensino de pós-graduação, e na Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). Sua produção científica inclui cerca de 130 artigos em periódicos conceituados na área e vários livros publicados sobre genética médica e clínica, aconselhamento genético e, mais recentemente, bioética.

Nadir – *Quando surgiu o seu interesse pela genética?*

Eliane – Tomei conhecimento da existência da genética em uma disciplina do curso de Medicina, através do professor Roberto Santos, em 1959. Pessoa de cultura muito vasta, perguntou-me o que eu achava de genética médica e eu respondi que não achava nada, porque nada sabia. Indicou-me o livro

* Doutora em Genética Humana pela Oxford University, professora do Departamento de Biologia Celular, Embriologia e Genética da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

Clinical Genetics, publicado no início da década de 1950, na Inglaterra. Comecei a ler o livro e fiz pesquisa no *index* médico, que é o que havia na época, e verifiquei que havia muita publicação interessante em genética humana e médica. Em seguida, o professor Roberto Santos apresentou-me à Dra. Cora Pedreira que, com seu apoio, havia montado um laboratório de genética.

Nadir – *Quem é Cora?*

Eliane – Formada em Medicina, ela já ensinava genética na cadeira de Biologia Geral, na Faculdade de Filosofia, desde 1950. Havia defendido seu doutoramento na área de genética humana e implantado um laboratório de pesquisa no Hospital de Clínicas, para estudo de grupos sanguíneos. O próprio Roberto Santos viabilizou uma bolsa de iniciação científica e comecei a trabalhar com a Dra. Cora, que na época estava fazendo a tipagem sanguínea de amostras coletadas de índios canela, tribo do Norte da Bahia. A Dra. Cora tinha compromissos com o ensino da genética na Biologia, com seu trabalho no Estado, no dispensário César de Araújo, onde se empenhava muito no atendimento a pacientes tuberculosos. Ela comparecia ao laboratório na parte da manhã, em alguns dias. E eu precisava de um orientador como o professor Roberto Santos. Ele estava ali de manhã e de noite, rodeado de alunos, trazendo pesquisadores do Exterior, com vários projetos de pesquisa em desenvolvimento, reuniões científicas, reuniões de resumos de trabalho, etc. Então, era uma ciência viva aquela orientada por ele, e eu então resolvi voltar a ser orientanda dele.

Nadir – *Seu trabalho de iniciação científica então passou a ser no campo da fisiologia?*

Eliane – Por pouco tempo, porque veio à Bahia o Newton Morton, da Universidade de Wisconsin, com o propósito de montar, no Nordeste, um grande projeto sobre genética de populações humanas. Ele tinha uma teoria sobre a seleção natural, e queria estudar as frequências de grupos sanguíneos nos pais e nos filhos em uma população com alta mortalidade, buscando identificar mortalidade diferencial. Ele já havia obtido recursos do NIH (*National Institute of Health*) e estava no Brasil para entrevistar jovens interessados em genética e compor sua equipe de pesquisa. O professor Roberto apresentou-me ao Dr. Newton Morton. Lembro-me de que ele e eu passamos várias horas em uma conversa muito engraçada... Eu não falava inglês, ele falava um português pior que meu inglês, e no esforço para conversar chegamos mesmo a apelar para desenhos. Organizamos uma viagem a Tanquinho, no semi-árido, minha cidade natal, pois ele estava interessado em conhecer famílias nordestinas com grande número de filhos. Eu o levei para conhecer famílias com 18 e até com 21 filhos.

Nadir – *Como esse primeiro contato com Newton Morton evoluiu para seu trabalho na Hospedaria dos Imigrantes?*

Eliane – Algum tempo depois, Morton voltou ao Brasil e estava montando a equipe de trabalho em São Paulo. Novamente, foi Roberto Santos quem facilitou o encontro e fui convidada para compor a equipe. O Henrique Krieger e o Ademar Freire-Maia, os dois biólogos, geneticistas, também foram convidados. Eu entrei como a médica da equipe. Durante um ano, coletamos dados na Hospedaria de Imigrantes, em São Paulo. Examinei clinicamente 1.070 famílias, cerca de 7 mil pessoas, e o grupo de pesquisa era muito bom, de alto nível. Aprendi muito e foi um ano de muito trabalho, mas bastante agradável. Três técnicas americanas vieram também para realizar os testes de laboratório, além do Dr. Norikasu Yasuda, matemático, e o Dr. William Cotterman, altamente reverenciado por sua criatividade em ciência.

Nadir – *Nessa época o Frota-Pessoa já estava na USP?*

Eliane – Sim, já estava, e o Saldanha também.

Nadir – *Mas eram grupos independentes?*

Eliane – Sim. O Morton, quando chegou, visitou todos eles antes de nos instalarmos na Hospedaria de Imigrantes. O planejamento da pesquisa foi feito lá na Biologia da USP, em uma sala que Frota cedeu a Morton. Estávamos sempre em contato, principalmente o Frota, ocasionalmente o Pavan, o Beçak, o Saldanha, o Newton Freire-Maia. Todos sabiam da presença do Newton Morton e o receberam muito bem. À época, o Morton já era um grande nome da genética humana.

Nadir – *Como aconteceu sua viagem para o Havaí?*

Eliane – Em São Paulo, trabalhamos de julho de 1962 a junho de 1963. Depois, fomos todos para o Havaí, pois o Morton estava assumindo a chefia do departamento de genética da Universidade do Havaí. Lá fiquei um ano, analisando, com a equipe, os dados coletados no Brasil. Todavia, eu queria ter um treinamento específico em genética clínica e o Morton indicou-me para atuar como *fellow* na Universidade de Washington, em Seattle, com o Arno Motulsky. Em julho de 64 fui para Seattle trabalhar em genética clínica. De 1964 a 1966 fiquei em Seattle, na Universidade de Washington, sendo treinada em genética clínica, atendendo pacientes, e também aprendi a montar as técnicas de eletroforese em gel de amido, que era a grande inovação tecnológica à época. Era um grande centro de pesquisa, pleno de atividades científicas, teóricas e práticas. Enchia minha alma conviver naquele ambiente.

Nadir – *De Seattle você voltou para o Havaí, não é? Como isto aconteceu?*

Eliane – Eu estava terminando esse *fellowship*, e já era o meu terceiro ano nos Estados Unidos, quando Newton Morton convidou-me para retornar

ao Havaí, para participar de uma nova pesquisa que seria desenvolvida na Micronésia e completar os créditos para obtenção do título de Ph.D. Gostei da proposta e aceitei. Por causa da guerra do Vietnã houve demora na liberação da verba e a pesquisa na Micronésia somente foi realizada anos mais tarde. Não fui para a Micronésia, mas completei meu Ph.D., usando parte do material coletado no Brasil para elaborar a tese. No Havaí, montei as técnicas de eletroforese que havia aprendido em Seattle e trabalhei com PGM (fosfoglicomutase) e G6PD (desidrogenase de glicose 6 fosfato), entre outros marcadores, que eram a novidade do momento.

Nadir – *Enquanto estava lá, pensou em algum momento em se estabelecer nos Estados Unidos?*

Eliane – Quando obtive o título de Ph.D., recebi uma proposta para trabalhar na Universidade de Chicago. Àquela altura, eu estava nos Estados Unidos havia cinco anos e meio, tinha visto de imigrante, poderia ficar, mas achei que, se eu era reconhecida e era capaz de trabalhar nos Estados Unidos, deveria ser capaz de trabalhar no Brasil. Preferi voltar e tentar. Eu costumo dizer que foi a decisão, para o resto da vida, se eu queria ser o rabo do leão ou a cabeça do ratinho. Eu preferi ser a cabeça do ratinho. Voltei para cá em 1969. Coincidentemente, o professor Roberto era o reitor da UFBA nessa época e apoiou o meu retorno. Contratou-me e permitiu que usasse seu laboratório de pesquisa para desenvolver a genética médica no sexto andar do Hospital das Clínicas. O professor Roberto foi importante em dois momentos muito importantes em minha vida acadêmica.

Nadir – *Isto foi destacado em seu discurso, em julho de 2002, quando a UFBA lhe concedeu o título de Professora Emérita, não é?*

Eliane – Nessa cerimônia, falei sobre esses momentos e ressaltai a importância do professor Roberto em sugerir-me a genética e em apresentar-me ao Newton Morton e, seis anos depois, no meu retorno, em facilitar a instalação do laboratório de genética médica. No Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da UFBA, criamos um ambulatório de genética clínica, treinamos pessoas no exame de malformações congênitas e no aconselhamento genético. Montamos um laboratório de pesquisa usando principalmente as técnicas de eletroforese em gel de amido e criamos as disciplinas de genética médica, na graduação e na pós-graduação.

Nadir – *O laboratório da Cora continuou a funcionar juntamente com o seu, no sexto andar do Hospital de Clínicas?*

Eliane – Logo depois de meu retorno, ocorreu a reforma universitária e, no campus da UFBA, foi construído o edifício do Instituto de Biologia. Como a Cora era professora do Departamento de Biologia, seu laboratório foi transferido para lá e o nosso se ampliou, passando a ocupar seis salas. Instalei

os procedimentos que havia aprendido na Universidade de Seattle. Fazíamos um laudo datilografado, dávamos uma cópia para a família e guardávamos uma cópia. Todo esse arquivamento existe lá até hoje, e tem sido material para a pesquisa de muita gente. Existe um número extraordinário de famílias estudadas, com heredograma e dados clínicos. Vários trabalhos de outras pessoas já saíram com esses dados. O ambulatório é agora dirigido por uma excelente geneticista clínica, Dra. Cristina Fortuna, e o laboratório de genética médica, pela Dra. Betania Pereira Torallis. Além das técnicas de eletroforese, criamos também o setor de citogenética e de bioquímica. Adquiri estes treinamentos durante um ano que passei em Londres, entre 1972 e 1973.

Nadir – *Como aconteceu essa viagem a Londres?*

Eliane – Era um grande desejo meu trabalhar com Harry Harris, o papa da genética bioquímica, no laboratório Galton, na Universidade de Londres. Meu sonho era trabalhar com ele, porque eu tinha trabalhado com Morton, que era uma estrela da genética de populações, trabalhei também com Motulsky, que era um grande nome da genética clínica. Agora, queria o grande nome da genética bioquímica. Fiz um projeto, que foi aprovado pela Organização Mundial de Saúde, e fui pra Londres com uma bolsa de pós-doutorado.

Nadir – *Como foi seu envolvimento com o ensino de genética, nesses anos?*

Eliane – Montei a primeira disciplina de genética no curso de Medicina em 1969, no início como optativa, e participei também do processo de criação da pós-graduação. Isto coincidiu com a época da reforma universitária, em 1968, que criou a pós-graduação no País. Criamos a disciplina na graduação e na pós-graduação em Medicina da UFBA. Também coordenei esse curso de mestrado durante dois anos. Introduzimos nesse mestrado umas disciplinas de filosofia e história da ciência, que reconheço como fundamentais na pós-graduação de qualquer pessoa. Criamos também a disciplina de antropologia médica. E era um esforço para a gente avançar. O próprio CNPq reconheceu que a gente havia trazido coisas inovadoras para dentro do curso médico. Isso foi muito bom. Essa disciplina, de filosofia e história da ciência, foi mantida até há pouco tempo; depois, eu soube que houve uma nova reforma e a disciplina passou a ser optativa.

Nadir – *Como se dá seu envolvimento com a pós-graduação em genética?*

Eliane – O laboratório de genética chegou a ocupar seis salas no sexto andar, era praticamente a metade de uma ala do hospital. Tínhamos vários pesquisadores e estudantes de iniciação científica. Não temos um programa de pós graduação em genética na UFBA, mas orientei muitas dissertações de mestrado e de doutorado por meio de convênio com outros cursos em outras

universidades. A pessoa que desejava fazer a pós-graduação em genética fazia os créditos de disciplinas e vinha fazer a pesquisa na Bahia comigo, no laboratório. Assim, orientei dissertações no Paraná, no Rio Grande do Sul, e na USP orientei também duas teses de doutorado. Desta forma, atendíamos a demanda da pós-graduação em genética, que não havia na UFBA. E deu certo. Até recentemente, havia orientandos assim.

Nadir – *Durante os últimos anos que precederam sua aposentadoria, houve um envolvimento maior com questões políticas, não é?*

Eliane – Sim, eu me envolvi muito com a luta pela democratização da universidade, nas eleições para reitor. E é uma vitória que hoje a gente tem a satisfação de lembrar, porque mudou a vida das universidades. Hoje, é fato consumado a eleição direta para reitor, mas naquela época não era. Participei de várias eleições. Fui a mais votada da Faculdade de Medicina (eleição para diretor). Depois, houve a eleição direta para vice-reitor e eu fui eleita e indicada. Fui vice-reitora de 1985 a 1989. Em 1988, houve eleição para reitor. Eu obtive o primeiro lugar, mas estávamos ainda no regime militar. O presidente da República não me indicou. Indicou o quinto da lista. Foi um terremoto na UFBA, que parou por dois meses. O fato teve repercussão nacional. O reitor indicado ficou; quando terminou o mandato dele, novamente a turma lançou o meu nome; queriam que eu me candidatasse e acabei cedendo. Fui novamente eleita, e, dessa vez, o ministro da Educação era José Goldenberg, que me conhecia da SBPC, e então fui indicada. Fiquei na reitoria por um ano e meio, quando sofri um acidente com fratura do colo do fêmur e precisei utilizar cadeira de rodas. Aí tive de tomar uma decisão: ou tomava conta da universidade, para enfrentar os seus problemas, ou cuidava da recuperação de uma perna que já tinha seqüela de poliomielite na infância. Cuidar da universidade sempre tem muita gente querendo, mas cuidar de minha saúde... só eu e meu marido. Então, renunciei ao cargo de reitora, e, nessa época, eu já estava decidida a me dedicar à bioética.

Nadir – *Sua preocupação com questões científicas mais amplas está presente em sua produção acadêmica há bastante tempo, não é?*

Eliane – A bioética me fascina muito; desde antes da bioética chegar ao Brasil a gente já tinha algumas publicações sobre a questão da ética e genética. A bioética chegou na hora certa na minha vida, e eu me disse: olhe, com o conhecimento de genética que eu tenho vou realmente me dedicar à bioética. Aposentei-me da UFBA e ofereci-me como professor visitante da UEFS. Com o apoio da professora Eneida Cerqueira e da reitora Anaci Paim, criamos o Núcleo de Bioética, assim como as disciplinas de bioética. Submeti-me ao concurso para professor titular de Bioética da UEFS e lá estou. Foi meu segundo concurso para professor titular. O primeiro foi na UFBA, para Genética Médica,

em 1975. Roberto Santos, Bernardo Beiguelman, Newton Freire-Maia e Antonio Cordeiro fizeram parte da minha banca, na UFBA. Em um segundo concurso, eu digo: a gente tem muito mais prazer, está mais amadurecida. Eu tive um prazer enorme de fazer esse concurso em Feira de Santana. O livro, resultado da tese *O direito de vir a ser depois do nascimento*, foi publicado no Brasil e na Itália.

Nadir – *É verdade que os direitos autorais da edição italiana foram cedidos para uma creche da periferia de Salvador?*

Eliane – Sim, para a Creche do Amor Divino, mantida pelo Hospital São Rafael, em Salvador.

Nadir – *Agora, conte-nos um pouco mais sobre sua vida pessoal.*

Eliane – Eu nasci em Tanquinho, em março de 1936. Meu pai era dentista, minha mãe fez o curso de professora primária. O fato marcante no início da minha vida é que, quando eu ia completar 4 anos de idade, tive poliomielite. Lembro-me muito desse episódio. Nós estávamos na fazenda, voltávamos de uma excursão até o rio e eu me queixava de que estava cansada. E minha mãe dizia: mas você é a que mais corre, a que mais pula, como é que você está cansada? Foi uma coisa muito súbita, tive paralisia nas duas pernas e de imediato não fiquei mais em pé. O diagnóstico feito em Salvador foi o de que eu tinha comprometimento da perna esquerda desde a cintura até o pé, e na perna direita, do joelho para baixo. Por causa disso, entre os 4 e 6 anos, eu não conseguia andar nem ficava em pé sem a ajuda de alguém. Minha mãe chorava muito. As pessoas de Tanquinho tinham um carinho especial por mim. Todos queriam me ajudar e me carregavam. Em uma cidade pequena, uma criança com 4 anos que, de repente, ficou sem andar... Somente dois anos depois, após muita fisioterapia, fiquei em pé sozinha e aos poucos voltei a andar. Há um episódio muito curioso, que meu pai conta e que eu lembro vagamente. Estávamos na Pensão Universal, um casario antigo, onde nos hospedávamos quando eu vinha para o acompanhamento médico. Naquela época, havia poucos hotéis em Salvador e era costume as pessoas de fora se hospedarem nesses hotéis familiares, de propriedade de pessoas conhecidas. Meu pai me deixou na pensão com uma pessoa que cuidava de mim. O assoalho da pensão era muito encerado e liso. Não sei como descobri, mas peguei uma cadeira do refeitório, me debrucei no acento da cadeira e, com a perna em que eu tinha algum movimento, empurrava o pé e a cadeira deslizava no assoalho, e assim eu conseguia me mover. Fiquei numa felicidade tão grande! Mesmo tendo a dona da pensão entrado em desespero, porque eu arranhei o piso com aquela brincadeira para cima e para baixo, ninguém conseguiu tomar a cadeira da minha mão... Quando meus pais retornaram, a dona da pensão disse: olha o que sua filha fez! E meu pai ficou feliz ao ver que eu descobri como andar, empurrando o pé, e a cadeira

se deslocando. Então, meu pai inventou de fazer um carrinho de madeira no qual eu me apoiava, empurrando-o, e comecei a andar sozinha. Era tipo um andador, como os que existem nas clínicas hoje. Mais tarde, meu pai comprou um velocípede e, durante todo o curso primário, eu ia à escola no velocípede. Eu gostava muito de estudar, era minha paixão. Com 6 anos consegui ficar em pé. Minha mãe teve um papel fundamental nisso. Ela fez um curso de fisioterapia com um médico alemão. Fisioterapia não existia no Brasil, naquela época. Foi um médico fisioterapeuta alemão que visitou Salvador e era amigo do meu médico. Meu pai era muito articulado e perguntou a esse médico se ele ensinaria minha mãe a fazer a fisioterapia apropriada para o meu caso. Minha mãe aprendeu e fazia fisioterapia em minhas pernas todos os dias, durante uma hora.

Nadir – *Você foi a primeira filha?*

Eliane – Não, nós somos em oito. Tenho três irmãos mais velhos e quatro mais novos.

Nadir – *Seu interesse pela medicina foi muito precoce, não?*

Eliane – Sim, minha mãe dizia que foi consequência da minha doença, que eu reclamava muito porque os médicos não me curavam...

Nadir – *Seu casamento, por outro lado, foi mais tardio. O que a fez deixar a vida de solteira, adotar os quatro filhos e oito netos de seu marido?*

Eliane – Eu sentia dentro de mim muito amor para dar. Eu recebi muito amor na minha infância, muito carinho. Queria amar, cuidar de gente, essas coisas todas. E o que me fez decidir casar com Timó? Eu tenho uma teoria sobre isso: quando cachorros e crianças gostam de uma pessoa é porque ela é uma boa pessoa. Conheci Timó cuidando dos quatro filhos. A maneira de ele se relacionar com os filhos me chamou a atenção, não só com os filhos, mas com outras crianças, e com os cachorros também... Mesmo os cães, considerados verdadeiras feras, perto dele ficavam amorosos e mansos... Até hoje é assim. Eu pensei: este homem tem alguma coisa muito boa dentro dele que as crianças e os cachorros lêem. Foram as qualidades de uma pessoa boa que me atraíram. Uma pessoa que Deus me deu a sorte de encontrar.

Nadir – *Voltando um pouco à genética, conte-nos como aconteceu seu envolvimento com a divulgação e reconhecimento do trabalho de Jessé Accioly.*

Eliane – Quando retornei dos Estados Unidos, em 1969, o professor Accioly me procurou no laboratório do Hospital de Clínicas e mostrou um artigo que havia escrito em 1947 para uma revista local chamada *Tertúlias Acadêmicas*. Ele era professor de hematologia na Faculdade de Medicina. Também pintava e expunha seus quadros, lia muito e possuía uma cultura muito vasta. Era um artista no intelecto e nas mãos. Quando li o artigo, percebi que era muito importante e lhe disse: isso não pode ficar parado aqui. A primazia

da descoberta da herança da anemia falciforme foi sua e, se você me autorizar, vou “botar a boca no mundo”. Ele disse: faça o que você quiser. Na mesma semana, eu fiz uma palestra aqui em Salvador. A sala estava cheia de gente e, quando falei sobre o trabalho dele, as pessoas ficaram boquiabertas. Posteriormente, com cuidado, fiz um resumo do trabalho do Jessé, copiei o heredograma que mostrava claramente os heterozigotos, a proporção de segregação, tudo direitinho, e mandei uma carta para o editor do *American Journal of Human Genetics*. Quando a carta foi publicada, o fato se tornou de conhecimento mundial. Daí, então, um grande hematologista da Universidade de Michigan me pediu que passasse para o inglês todo o trabalho do Jessé. Foi uma monografia, muito difícil de passar para o inglês, porque era um discurso naquela eloqüência do baiano. O Dr. Gilberto Rebouças ajudou-me nesse trabalho. Depois dessa divulgação, os livros clássicos que falam da história da anemia falciforme se referem aos dois: a Accioly e a James Neel. Sendo que o trabalho de Accioly, de 1946, foi anterior ao de James Neel, que foi de 1947. Na verdade, a prioridade da pesquisa foi do Accioly, a concepção era correta, o mecanismo de herança proposto por ele estava perfeito, só que ele publicou em português, na Bahia, numa revista local. Foi um trabalho muito bem feito, não foi nada primário. Ele observou as famílias, fez o heredograma com as que eram heterozigotas, e eu me sinto muito feliz em ter colaborado para o reconhecimento científico desse trabalho. Acho que foi uma das coisas mais importantes que fiz em minha vida.

Nadir – *Essa foi a única produção dele em genética?*

Eliane – Sim. Ele era hematologista e atendia os pacientes com anemia falciforme. Isso é que é extraordinário! Ele não era geneticista; agora, como era muito curioso, lia muito, conhecia o mecanismo de herança mendeliana por puro autodidatismo. Ele era uma pessoa simpática e de uma simplicidade muito bonita também.

Nadir – *Para terminar, uma palavrinha sobre a sua relação amistosa entre ciência e fé. Diferentemente do que aconteceu com Newton Freire-Maia, que resistiu...*

Eliane – Ele mesmo explicava que, nessa época, era um ateu à procura de Deus. Ele passou por um processo de conversão.

Nadir – *Já com você sempre houve, durante toda a sua vida, essa fé inabalável...*

Eliane – Olhe, não foi tanto assim...

Nadir – *Você recebeu uma educação religiosa?*

Eliane – Sim, fiz primeira comunhão, fui consagrada... freqüentava a igreja ... ir para a igreja numa cidade do interior é sempre uma festa...

Nadir – *Mesmo com sua dificuldade para caminhar?*

Eliane – Isso não era problema, ia de qualquer jeito, carregada, de velocípede... havia fenômenos engraçados... eu era irrequieta... na hora da liturgia, naqueles momentos em que se tinha que ajoelhar, havia dias em que eu ajoelhava, havia dias que não. Dependia um pouco de meu estado de humor, se eu queria passar pelo sacrifício de ficar ajoelhada ou não. Mas, quando eu fui para os Estados Unidos, a cultura materialista prevalente naquela sociedade, naquela época em que o DNA estava começando a dominar tudo, por um tempo eu fiquei assim, meio confusa. Eu não digo que cheguei a professar um ateísmo, não... mas fiquei meio confusa durante algum tempo. Quando já estava de volta no Brasil, fiz o cursilho por sugestão de um padre muito amigo. Senti-me muito bem fazendo o cursilho e engajei-me profundamente neste tipo de trabalho. Levei anos fazendo palestras para cursilhistas. Minha palestra preferida era “O sentido da Vida”. Timó também fez o cursilho e também continuou trabalhando por muito tempo. Dediquei-me muito a leituras sobre religiões. Fiz pesquisa nas bíblias; essa questão do significado dos sobrenomes, que fez parte de minhas pesquisas e publicações em antropogenética, eu estudei muito na Bíblia a importância dos nomes. Aos poucos, descobri essa questão de Deus em uma relação muito profunda e acho que não atrapalha, a religião. Acho que a religião é uma questão tão pequena em relação a Deus que o que ela tenta... acho que a religião é um caminho para se chegar a Deus, mas ainda está muito distante. E, agora mesmo, esta semana, vai sair publicado aqui no Brasil um livro extraordinário: *Construindo Pontes entre a Ciência e a Religião*. Esse livro foi organizado pelo Instituto de Teologia da Califórnia. O professor Eduardo Cruz, por indicação do Newton Freire-Maia, pediu que eu fizesse o prefácio para a edição em português. Nesse prefácio, além de apresentar o conteúdo do livro, coloco o que sinto. Acho que a ciência tem algumas centenas de anos, mas as tradições religiosas são milenares. Penso também que não é a finalidade principal da religião explicar o mundo, isto é, explicá-lo cientificamente. Reconheço, todavia, que existem pontos de concordância entre ciência e religião. Mas a religião tem uma outra mensagem, interior, espiritual. As histórias que ela conta são metáforas, para a gente tirar lições de vida. Não precisa a ciência provar a religião. A religião dispensa isso. O que a ciência conseguir de pontos de contato e de coerência com a religião, tudo bem... mas a ciência é efêmera, não tem compromisso com verdades definitivas, nem poderia ter.

Nadir – *As novas biotecnologias em genética, a chamada biotecnociência, os megaprojetos da biologia, mudam este cenário de algum modo?*

Eliane – Atualmente, vive-se a euforia do gene e tudo parece redutível ao DNA. Não podemos esquecer que interagimos com o ambiente e que nós não somos determinados por nossos genes, mas influenciados por eles. Ver as

peças como relatório de seus próprios genes e imaginar que existem genes para tudo, isso não existe. O que existe é um genoma complexo, interações entre muitos genes e entre os genes e o ambiente. As ciências genômicas estão trazendo esclarecimentos sobre esse complexo de inter-relações e as pessoas estão descobrindo que mexer em um gene tem resultados imprevisíveis. Os quase 15 anos de pesquisa com terapia gênica em humanos, sem sucesso suficiente para liberação além dos protocolos de pesquisa, deixam esta grande lição.

Nadir – *E as terapias gênicas baseadas em inalações de vírus modificados?*

Eliane – Elas atenuam a patologia, mas provocam reações imunológicas e o problema do vetor não foi resolvido até hoje. Já se tentou retrovírus, adenovírus modificados, mas os protocolos de pesquisa continuam sem liberação para uso clínico. O governo dos Estados Unidos e as indústrias farmacêuticas investiram maciçamente na questão da terapia gênica. Foi uma verdadeira corrida à terapia gênica, na década de 90. Veja o número de trabalhos dessa época. Agora se reconhece que os fenômenos epigenéticos são muito importantes; o *imprinting* é importante. Os genes têm poderes limitados; não têm plena autonomia para funcionamento independente de suas circunstâncias genômicas e ambientais. Então, a ciência genética – refiro-me à mendeliana, que estuda genes isolados – tem suas limitações. As ciências genômicas, que estudam o conjunto genômico na interação com o ambiente, aproximam-se mais da complexidade da vida biológica. Para cada mudança ambiental do cotidiano, existe uma plasticidade genômica que se ajusta. Ainda precisamos de muita ciência. O que entendemos é tão pouco...

Nadir – *De que forma você vê os paralelos entre ciência e religião?*

Eliane – A religião tem outros *insights*. A mente humana tem um poder extraordinário de conceber, de imaginar. Ela é livre, move-se livremente entre o passado, o presente e o futuro. As religiões usaram essa capacidade profunda da mente para perceber coisas, para trazer mensagens que nos ajudam a conviver. Mensagens tão profundas não podem ser facilmente entendidas pela mente superficial da qual fazemos uso normalmente no dia-a-dia. Descobrir a capacidade de aprofundar-se em meditação deve trazer percepções e ensinamentos extraordinários, como aconteceu a Buda e a Jesus. O pensamento científico e o pensamento religioso enfrentam desafios em comum, mas são elaborados por cabeças diferentes, muitas vezes com preconceitos de ambas as partes. Parece-me que, quanto mais superficiais os saberes em ciência e em religião, menor a possibilidade de percepções superiores. Os cientistas que escreveram vários capítulos no livro sobre pontes entre ciência e religião são profundos conhecedores de ambas, talvez por isso percebam pontos de união entre ambas.

